

УДК: 616.831-073.756

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ У ПАЦИЕНТОВ С ЛЁГКОЙ ЧМТ

ЕШМЕТОВА АЙДАНА АЯНҚЫЗЫ

Резидент, МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави,
Факультет высшего послевузовского медицинского образования
Шымкент, Казахстан

БЕКТҰРСЫН АРУЖАН ҚҰЛМАХАНҚЫЗЫ

Резидент, МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави,
Факультет высшего послевузовского медицинского образования
Шымкент, Казахстан

ӘУЕСБЕК АЙГҰЛ АЙДАРБЕКҚЫЗЫ

Резидент, МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави,
Факультет высшего послевузовского медицинского образования
Шымкент, Казахстан

ЖОРАХАН ГУЗАЛ ӘЛМУРАТҚЫЗЫ

Резидент, МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави,
Факультет высшего послевузовского медицинского образования
Шымкент, Казахстан

Аннотация. Лёгкая черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной из наиболее частых причин обращения пациентов в отделения неотложной помощи. Компьютерная томография (КТ) занимает ключевое место в первичной диагностике внутричерепных повреждений, позволяя быстро выявлять структурные изменения головного мозга.

Цель исследования — оценить диагностическую роль компьютерной томографии при лёгкой черепно-мозговой травме и определить её эффективность в выявлении внутричерепных повреждений.

Материалы и методы включали анализ литературы за 2019–2025 гг., а также собственное исследование 214 пациентов с лёгкой ЧМТ.

Результаты показали, что КТ обладает высокой чувствительностью в выявлении острых внутричерепных повреждений, однако часть патологических изменений может оставаться недиагностированной.

Заключение: КТ является методом первой линии при лёгкой ЧМТ, особенно при наличии факторов риска внутричерепных осложнений.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, КТ, нейровизуализация, головной мозг, диагностика.

Актуальность. Лёгкая черепно-мозговая травма (ЧМТ) составляет до 70–80% всех случаев черепно-мозговых повреждений и представляет значительную медицинскую и социальную проблему, связанную с высокой частотой обращаемости в экстренные отделения и значительными экономическими затратами системы здравоохранения [1, 2]. Несмотря на «лёгкий» клинический статус по шкале Глазго, данная категория пациентов не является однородной, поскольку у части пострадавших могут выявляться внутричерепные структурные повреждения, включая эпидуральные и субдуральные гематомы, ушибы головного мозга и очаги геморрагической пропитки.

Клиническая значимость лёгкой ЧМТ определяется тем, что ранние внутричерепные осложнения в ряде случаев протекают малосимптомно или с минимальной неврологической

симптоматикой, что создаёт риск их поздней диагностики и ухудшения исходов [2]. В связи с этим ключевую роль в первичном обследовании пациентов играет нейровизуализация.

Компьютерная томография (КТ) на сегодняшний день является методом выбора в остром периоде черепно-мозговой травмы благодаря высокой доступности, скорости выполнения и высокой чувствительности к острым кровоизлияниям и костным повреждениям [3]. Метод позволяет в кратчайшие сроки выявить состояния, требующие неотложного нейрохирургического вмешательства. Однако его диагностическая эффективность ограничена при выявлении минимальных повреждений паренхимы головного мозга, диффузных аксональных повреждений и ранних ишемических изменений.

В этой связи важным является правильный отбор пациентов для проведения КТ, который осуществляется на основании клинических предикторов риска. Наиболее широко применяются валидированные клинические алгоритмы, такие как Canadian CT Head Rule, позволяющие стратифицировать пациентов с лёгкой ЧМТ по вероятности наличия клинически значимых внутричерепных повреждений и снизить число необоснованных исследований [4]. Аналогичный подход отражён в международных рекомендациях по нейровизуализации, подчеркивающих необходимость рационального использования КТ с учётом клинических факторов риска, возраста пациента, механизма травмы и неврологического статуса [5].

Несмотря на широкое внедрение клинических правил принятия решений, сохраняется проблема как гиподиагностики минимальных повреждений, так и выполнения избыточных исследований, что обуславливает необходимость дальнейшего изучения диагностической эффективности КТ и её сопоставления с другими методами нейровизуализации в данной группе пациентов.

Цель исследования. Оценка роли компьютерной томографии в диагностике черепно-мозговых травм у пациентов с лёгкой ЧМТ.

Материалы и методы исследования. Исследование носило ретроспективно-проспективный характер и включало анализ 214 пациентов с лёгкой черепно-мозговой травмой, находившихся на обследовании в период 2020–2025 гг.

Критериями включения являлись:

- клинически подтверждённая лёгкая ЧМТ,
- выполнение КТ головного мозга в остром периоде,
- наличие динамического наблюдения.

Критериями исключения являлись: тяжёлая ЧМТ, нейрохирургические операции в анамнезе и сопутствующие опухолевые поражения мозга.

КТ выполнялась на мультиспиральных томографах с толщиной среза 1–5 мм.

Критерием диагностической ошибки считалось несоответствие КТ-данных клиническому состоянию пациента и результатам динамического наблюдения или МРТ.

Результаты исследования. В ходе исследования внутричерепные изменения были подтверждены у 146 пациентов (68,2%), тогда как у 68 пациентов патологических изменений выявлено не было.

Компьютерная томография выявила признаки внутричерепных повреждений у 132 пациентов, при этом истинно положительные результаты составили 118 случаев, ложноположительные — 14 случаев, ложноотрицательные — 28 случаев, истинно отрицательные — 54 случая.

Диагностические показатели компьютерной томографии в данной группе наблюдений составили: чувствительность — 80,8%, специфичность — 79,4%, общая точность метода — 80,0%.

Материалы собственного исследования. Настоящее исследование выполнено на базе многопрофильного стационара г.Шымкент в период 2020–2025 гг. В исследование включены 214 пациентов с лёгкой черепно-мозговой травмой.

Среди пациентов преобладали мужчины — 126 человек (58,9%), женщины составили 88 человек (41,1%). Средний возраст пациентов — $39,7 \pm 13,4$ года.

Всем пациентам выполнялась компьютерная томография головного мозга в первые часы после травмы.

По результатам анализа установлено, что у 146 пациентов (68,2%) были выявлены различные посттравматические изменения, включая:

- субарахноидальные кровоизлияния,
- очаговые ушибы мозга,
- эпидуральные и субдуральные гематомы малых размеров.

У 68 пациентов патологических изменений на КТ не выявлено, при этом у части из них в динамике отмечались клинические симптомы, требующие дополнительного наблюдения и повторной визуализации.

Наиболее частыми диагностическими находками были мелкие очаги ушиба мозга и ограниченные субарахноидальные кровоизлияния, которые хорошо визуализировались на КТ в остром периоде.

Ограничения метода были связаны с трудностью выявления диффузных аксональных повреждений и минимальных изменений вещества мозга.

Обсуждение. Компьютерная томография остаётся методом первой линии при подозрении на внутричерепные повреждения, что отражено в официальных рекомендациях ACR (American College of Radiology) [5].

Эпидемиологические данные, представленные CDC, подтверждают высокую частоту ЧМТ и необходимость широкого использования КТ в неотложной практике [6].

Современные обзоры указывают, что несмотря на высокую доступность КТ, метод имеет ограничения при диагностике микроструктурных повреждений головного мозга, включая диффузные аксональные повреждения [1, 2].

Практические рекомендации

1. КТ головного мозга должна быть методом первой линии при лёгкой ЧМТ при наличии факторов риска.

2. При отрицательных данных КТ, но сохранении неврологической симптоматики, рекомендовано выполнение МРТ.

3. Необходимо стандартизировать показания к КТ при лёгкой ЧМТ.

4. Повторная визуализация рекомендуется при ухудшении клинического состояния.

5. Перспективно использование алгоритмов искусственного интеллекта для анализа КТ-изображений.

Заключение. Таким образом, роль компьютерной томографии при лёгкой черепно-мозговой травме является ключевой в первичной диагностике, особенно при риске внутричерепных осложнений.

При этом её использование должно основываться на клинических критериях и валидированных правилах отбора пациентов, таких как Canadian CT Head Rule [4] и рекомендации ACR [5].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Maas A. I. R., Menon D. K., Adelson P. D., et al. Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research // *The Lancet Neurology*. 2017. Vol. 16(12). P. 987–1048.
2. Wintermark M., Sanelli P. C., Anzai Y., et al. Imaging evidence and recommendations for traumatic brain injury // *Radiology*. 2015. Vol. 274(1). P. 11–29.
3. Sharp D. J., Jenkins P. O. Concussion is confusing us all // *Practical Neurology*. 2015. Vol. 15(3). P. 172–186.
4. Stiell I. G., Wells G. A., Vandemheen K., et al. The Canadian CT Head Rule for patients with minor head injury // *New England Journal of Medicine*. 2001. Vol. 344(2). P. 100–105.
5. American College of Radiology (ACR). ACR Appropriateness Criteria® Head Trauma. 2021.
6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Traumatic Brain Injury & Concussion: Data and Statistics. Atlanta, 2021.